

daryosining yillik suv sarflari 1976 yilgacha Chirchiq-Xo‘jakent gidropostida kuzatilgan, 1977 yildan boshlab Chorvoq-GES ma’lumotlari olingan, bunda Ugom daryosi suv sarflari hisobga olinmagan.

Chirchik havzasi daryolari yillik suv sarflarining o‘zaro bog‘liqligini korrelyatsiya matritsasi yordamida tasdiqlandi (1-jadval). Korrelyatsiya koeffitsientlari 0,302-0,855 oraliq‘ida o‘zgaradi.

1-jadval

Chirchik havzasi daryolari yillik suv sarflarining korrelyatsiya matritsasi

№	Daryolar	1	2	3	4	5	6	7
1	Chirchiq	1	0,855	0,848	0,719	0,469	0,584	0,839
2	Chotqol		1	0,784	0,671	0,467	0,660	0,791
3	Piskom			1	0,663	0,429	0,302	0,782
4	Oygaing				1	0,713	0,671	0,664
5	Maydantal					1	0,785	0,621
6	Chiralma						1	0,702
7	Ugam							1

Xulosa. 1. Daryolar oqimi yillararo tebranish sinxronligini va tsiklligini ikki usulda: suv sarflarining yillararo o‘zgarish grafiklari va korrelyatsion matritsalarini hisoblash usullari yordamida o‘rganildi. Daryolar oqimi tebranishlarining tsiklik xususiyatini aniqlandi.

2. Chotqol va Piskom daryolari o‘rtacha yillik suv sarflarining yillararo tebranish grafiklaridan oqimning sinxronligi aniqlandi, 5-yillik sillig‘lash usuli bilan tebranish davrligi –tsikllari baholandi. Grafiklardan ma‘lumki, 1930 yildan - tsikllik davri 20-22 yillikni tashkil etgan.

3. Chirchik havzasi daryolari yillik suv sarflarining o‘zaro bog‘liqligini korrelyatsiya matritsasi yordamida tasdiqlandi, korrelyatsiya koeffitsientlari 0,302-0,855 oraliq‘ida o‘zgarishi aniqlandi.

Фойдаланилган adabiyotlar

1. Аденбаев Б.Е., Сагдеев Н.З. Синхронность и цикличность колебаний стока малых низкогорных рек в гидрологических районах.// Центральноазиатский журнал географических исследований № 3-4, 2021

2. Водогрецкий В.Е. Антропогенное изменение стока малых рек. Ленинград: Гидрометеиздат, 1990. 176 с.

3. Глазырин Г.Е., Сагдеев Н.З. Оценка вероятности пересыхания малых низкогорных рек// Гидрометеорология и экология. 2009. № 3. С. 110-117.

4. Давыдов Л.К. Водоносность рек СССР, её колебания и влияние на нее физико-географических факторов. Ленинград: Гидрометеиздат, 1947. 265 с.

5. Коновалов В.Г., М.В. Вильямс. Многолетние колебания оледенения и стока рек Центральной Азии в современных климатических условиях// «Метеорология и гидрология»-70 лет 2005. №9. С 69-83.

6. Сагдеев Н.З. Синхронность колебаний стока малых низкогорных рек Узбекистана // Известия географического общества Узбекистана. 2010. 35-том. С. 168-170.

7. Шульц В.Л. Реки Средней Азии. Ленинград: Гидрометеиздат, 1965. 692 с.

Мирзоев В.¹, Гайдукова Е.В.²

¹Самаркандское управление по гидрометеорологии, Самарканд, Узбекистан,

²Российский государственный гидрометеорологический университет,

Санкт-Петербург, Россия, E-mail: yagif1976@mail.ru, oderiut@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20232950>

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СТОКА И ОЦЕНКА АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ НА ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ ГОРНЫХ САЕВ ЗЕРАВШАНА

Аннотация. Рассматриваются особенности водного режима малых и временных водотоков среднего течения бассейна реки Зеравшан. Проведен анализ гидрометеорологических рядов, оценено влияние климатических изменений и антропогенной нагрузки на гидрологический режим. Разработаны методики краткосрочного и долгосрочного прогнозирования стока с учетом

климатических сценариев SSP и водохозяйственной деятельности. Предложены рекомендации по рациональному управлению водными ресурсами, ориентированные на устойчивое развитие аграрного сектора региона.

Ключевые слова: водный режим, климатические сценарии, антропогенная нагрузка, управление водными ресурсами, орошение, Узбекистан.

Mirzoev V., Gaidukova E.V.

¹Samarkand Hydrometeorology Department, Samarkand, Uzbekistan,

²Russian State Hydrometeorological University, Saint Petersburg, Russia,

E-mail: vagif1976@mail.ru, oderiut@mail.ru

FORECASTING RUNOFF AND ASSESSING ANTHROPOGENIC LOAD ON WATER RESOURCES OF THE MOUNTAIN SAI OF ZARAFSHAN

Abstract: This article examines the water regime of small and temporary streams in the middle reaches of the Zeravshan River basin. Hydrometeorological data are analyzed, and the impact of climate change and anthropogenic loads on the hydrological regime is assessed. Methodologies for short-term and long-term runoff forecasting are developed, taking into account SSP climate scenarios and water management activities. Recommendations for rational water resource management aimed at the sustainable development of the region's agricultural sector are proposed.

Keywords: water regime, climate scenarios, anthropogenic load, water resources management, irrigation, Uzbekistan.

Введение. В условиях нарастающего дефицита водных ресурсов в Средней Азии вопросы рационального использования и управления водными потоками приобретают особую значимость. Бассейн среднего Зеравшана, включающий как постоянные, так и временные водотоки, играет ключевую роль в водоснабжении и ирригации предгорных и равнинных районов. Несмотря на относительно небольшие размеры, такие саи вносят существенный вклад в общий водный баланс и устойчивость экосистем региона.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью научного обоснования водохозяйственного планирования в условиях изменяющегося климата и роста антропогенной нагрузки. В Узбекистане эти задачи отражены в Концепции развития водного хозяйства на 2020–2030 годы, что подчеркивает стратегическую важность темы.

Целью исследования является разработка и апробация методик прогнозирования стока горных рек, учитывающих как климатические изменения, так и антропогенное воздействие, на примере бассейна реки Зеравшан. Зная, как будет меняться водность рек в будущем, можно заранее планировать водопользование, избегать дефицита, снижать риски для сельского хозяйства и экономики региона в целом.

Для достижения цели были решены следующие **задачи:**

- Формирование базы гидрометеорологических данных: расходы воды, температура воздуха и осадки с суточной детализацией.
- Анализ современных подходов к прогнозированию стока, с особым вниманием к трудам узбекских ученых, работавших в бассейне р. Зеравшан.
- Оценка влияния климатических изменений и антропогенной нагрузки на гидрологический режим.
- Разработка краткосрочных и долгосрочных методик прогнозирования с учетом антропогенной нагрузки и климатических сценариев.
- Оценка рисков и подготовка рекомендаций по управлению водными ресурсами.

Решение этих задач позволило предложить системный подход к устойчивому управлению водными ресурсами в условиях изменяющегося климата.

Материалы и методы. Исследование базируется на анализе многолетних гидрометеорологических данных (расходов воды, температуры воздуха, осадков) с суточной дискретизацией, собранных на 8 метеостанциях и 21 гидрологическом посту за период 2000–2023 гг. Применялись методы статистического анализа временных рядов, воднобалансовый подход, математическое моделирование (дифференциальные модели первого и второго

порядка), а также геоинформационные системы для пространственного анализа и картирования водных ресурсов.

Для сверхдолгосрочного прогнозирования стока использовались климатические сценарии SSP1-2.6, SSP2-4.5, SSP3-7.0, SSP5-8.5. Оценка экономической эффективности водопользования осуществлялась с помощью производственных функций, связывающих объем воды, урожайность и чистый доход.

Результаты и их обсуждение. 1. Анализ гидрометеорологических рядов.

Выявлены значимые тренды повышения температуры воздуха (особенно по станциям Пайарык и Самарканд), что подтверждает региональные климатические изменения. Значимых трендов по осадкам и расходу воды не обнаружено, однако отмечается нестабильность и влияние компенсирующих факторов (водозабор, зарегулированность стока) [1].

2. Влияние климатических и антропогенных факторов. Воднобалансовый анализ показал наличие устойчивой антропогенной нагрузки, проявляющейся в изъятии воды для сельского хозяйства, регулировании стока водохранилищами и изменении землепользования. Положительная невязка водного баланса указывает на скрытое использование водных ресурсов, в том числе подземных вод [3].

3. Прогнозирование стока. Разработаны методики краткосрочного прогнозирования [5] с использованием одно- и двухмостных моделей, а также долгосрочного прогнозирования [2] на основе вероятностных методов и сценариев SSP. Для малых рек (Ақдарья, Аманкутансай) выявлена высокая чувствительность к климатическим изменениям, для крупных (Зеравшан) – большая инерционность, но при жестких сценариях также прогнозируется снижение стока.

4. Экономическая эффективность водопользования. Анализ производственных функций показал существование оптимального диапазона водообеспеченности для хлопчатника, при котором достигается максимальная экономическая отдача [4]. Пространственное распределение водных ресурсов должно учитывать аграрный потенциал различных районов бассейна.

5. Рекомендации по управлению водными ресурсами. Предложены меры по адаптации водохозяйственного планирования: внедрение водосберегающих технологий (капельное орошение), оптимизация структуры посевов, реконструкция ирригационных систем, переход к адаптивному управлению на основе гидрологических и экономических моделей.

Выводы. Комплексное исследование водного режима горных саев среднего Зеравшана позволило сформировать научную базу для устойчивого управления водными ресурсами в условиях дефицита и изменяющегося климата. Разработанные методики прогнозирования и рекомендации могут быть использованы для повышения эффективности водопользования и обеспечения продовольственной безопасности региона.

Использованной литературы

1. Мирзоев В.А., Гайдукова Е.В. Гидрологическая изученность и особенности формирования речного стока в бассейне р. Зеравшан (Узбекистан) // Естественные и технические науки. 2024. № 12 (199). С. 216–220. DOI: 10.25633/ETN.2024.12.19.

2. Мирзоев В.А., Гайдукова Е.В., Батмазова А.А. Вероятностное прогнозирование стока рек в условиях изменения климата и антропогенной нагрузки для бассейна реки Зеравшан // Успехи современного естествознания. 2026. № 3. С. 51–57. DOI 10.17513/use.38489.

3. Мирзоев В.А., Гайдукова Е.В., Семенова Е.К. и др. Оценка водного баланса на антропогенно-нагруженном водосборе реки Зеравшан (Узбекистан) // Proceedings of the Yerevan State University, Geology and Geography. 2025. Vol. 59, No. 2 (266). P. 412–419. DOI 10.46991/pysuc.2025.59.2.412.

4. Мирзоев В.А., Тихонова А.М., Гайдукова Е.В. Учет водных ресурсов в производственной функции хлопководства Узбекистана // Инженерная гидрология - 2025: Коллективная монография по материалам международной конференции. Казань: ООО "Бук", 2025. С. 84–87.

5. Gaidukova E., Mirzoev V., Lukas R., Victorova N. On the issue of forecasting the runoff of mountain rivers in Uzbekistan // В сборнике: IV International Conference on Ensuring Sustainable Development in the Context of Agriculture, Energy, Ecology and Earth Science (ESDCA2024). E3S Web of Conferences. LES ULIS, 2024. С. 3026. DOI: 10.1051/e3sconf/202451003026

I SHO‘BA. IQLIM O‘ZGARISHI: QOR QOPLAMI, TOG‘ MUZLIKLARI
DEGRADATSIYASI, XAVFLI GIDROMETEOROLOGIK HODISALAR

II СЕКЦИЯ. ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА: СНЕЖНЫЙ ПОКРОВ, ДЕГРАДАЦИЯ ГОРНЫХ
ЛЕДНИКОВ, ОПАСНЫЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

SECTION II. CLIMATE CHANGE: SNOW COVER, DEGRADATION OF MOUNTAIN
GLACIERS, DANGEROUS HYDROMETEOROLOGICAL PHENOMENA

Umirzakov G.^{1,2,5}, Khikmatov F.³, Didovets I.⁴, Ravshanova D.⁵

¹Hydrometeorological Research Institute, Tashkent, Uzbekistan, ²Justus Liebig University Giessen, Germany, ³National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, Tashkent, Uzbekistan

⁴Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK), Germany, ⁵ Central Asian University of environmental and climate change studies (Green University), Tashkent, Uzbekistan,

E-mail: g.umirzakov@gmail.com

STATISTICAL ANALYSIS OF DAILY RUNOFF CHANGES
IN THE PSKEM RIVER

Abstract. Mountain rivers of Central Asia are highly sensitive to climate change due to their dependence on snow and glacier melt processes. This study investigates long-term changes in daily runoff of the Pskem River during 1966–2020 using hydrological observations from the Mulala gauging station. The study compares the baseline climatic period (1966–1990) with the recent climatic period (1991–2020). Statistical approaches including mean daily discharge analysis, relative differences, coefficient of variation, and Mann–Kendall trend analysis were applied. The results demonstrate significant seasonal shifts in runoff formation under climate warming conditions. Earlier snowmelt contribution and increased spring discharge were observed, while reduced runoff was detected during the summer months. Trend analysis revealed statistically significant positive trends during spring and negative trends during summer.

Keywords: Pskem River, climate change, daily runoff, mountain hydrology, Mann-Kendall test, glacier melt, snowmelt runoff, Central Asia, hydrological trends, water resources

Over recent decades, climate change has become one of the dominant factors affecting mountain hydrological systems throughout the region. Rising air temperatures, changes in precipitation patterns, and accelerated glacier retreat have already altered seasonal runoff regimes in many river basins of Central Asia [1]. Previous studies have shown that increasing temperatures lead to earlier snowmelt onset, shifts in river flow timing, and changes in seasonal water availability [2]. Such transformations are especially important for arid and semi-arid regions where agriculture, hydropower, and water supply systems strongly depend on stable mountain runoff.

The study was based on long-term hydrological observations from the Mulala gauging station located on the Pskem River. Daily discharge data covering the period 1966–2020 were obtained from Uzhydromet archives. To assess climate-related changes in runoff formation, the entire observation period was divided into two sub-periods: the baseline climatic period (1966–1990) and the recent climatic period (1991–2020). Such division makes it possible to compare historical hydrological conditions with more recent conditions characterized by intensified regional warming.

Several statistical methods were applied to analyze changes in daily runoff characteristics. Mean daily discharge values were calculated for each day of the year for both climatic periods. Absolute and relative differences between the periods were then estimated to identify seasonal changes in runoff formation. In addition, variability of river discharge was evaluated using the coefficient of variation, which characterizes the degree of fluctuation in daily runoff values throughout the hydrological year. To identify long-term trends in daily runoff, the Mann–Kendall non-parametric trend test was applied together with Sen’s slope estimator. The Mann–Kendall test is widely used in hydrological research because it effectively detects monotonic trends without requiring normally distributed data. Sen’s slope estimator was additionally used to quantify the magnitude and direction of identified trends [3]. Statistical significance of the detected trends was evaluated at the 95% confidence level.

The analysis of mean daily discharge revealed distinct seasonal differences between the baseline and recent climatic periods (Fig. 1). Both periods demonstrate a typical mountain river regime characterized by low winter discharge and high spring-summer runoff associated with snow and glacier melt processes. Maximum river discharge occurs mainly during May and June, corresponding to intensive snowmelt in the mountainous part of the basin. However, the recent climatic period shows an earlier increase in river discharge compared to the historical baseline period. The hydrograph indicates that spring runoff formation currently begins several weeks earlier than during 1966–1990, reflecting accelerated snowmelt processes under rising air temperature conditions.

Fig. 1. Seasonal changes in mean daily discharge, discharge differences, and variability characteristics of the Pskem River during the baseline (1966–1990) and recent climatic periods (1991–2020).

Fig. 2. Mann–Kendall trend analysis of daily discharge changes in the Pskem River during 1965–2020.

Comparison of the two climatic periods also revealed a noticeable redistribution of runoff throughout the hydrological year (Fig. 1). During spring months, river discharge in the recent period became higher than during the baseline period, with the maximum positive difference reaching approximately $+15 \text{ m}^3/\text{s}$ around the 150th day of the year. At the same time, discharge during summer months became lower than during the historical period, with the strongest negative anomalies

observed during July and August. The minimum differences reached approximately $-35 \text{ m}^3/\text{s}$ during the middle of the warm season. These results indicate that climate warming increases early snowmelt contribution while reducing water availability during late summer due to depletion of seasonal snow reserves and reduced glacier melt contribution.

The coefficient of variation analysis demonstrated substantial changes in runoff variability between the two climatic periods (Fig. 1). Higher variability was mainly observed during transitional hydrological seasons, particularly in spring and autumn. In the recent climatic period, coefficient of variation values exceeded 40–50% during several periods of the year, indicating increasingly unstable runoff conditions. The largest differences in variability were observed around days 50 and 250 of the hydrological year, suggesting stronger fluctuations in river discharge under changing climatic conditions. These results indicate that climate change affects not only mean river discharge but also the stability and predictability of seasonal runoff regimes.

Trend analysis using the Mann–Kendall test revealed statistically significant seasonal trends in daily runoff during 1965–2020 (Fig. 2). Positive trends were mainly detected during April and May, where increasing discharge corresponds to intensified and earlier snowmelt processes. In contrast, statistically significant negative trends dominated during July and August, indicating decreasing summer runoff. Sen’s slope values showed the strongest positive trends during spring and the strongest negative trends during the middle of summer. The concentration of statistically significant trends during the warm season confirms substantial seasonal redistribution of runoff under ongoing climate warming conditions [4].

Overall, the obtained results demonstrate considerable transformation of the hydrological regime of the Pskem River during recent decades. Earlier runoff formation and declining summer discharge may create increasing pressure on downstream water management systems, particularly for irrigation and hydropower sectors that depend on stable summer water availability. The identified seasonal runoff redistribution and increasing variability are consistent with hydrological changes observed in other glacier- and snow-fed river basins of Central Asia under climate warming conditions [5].

References

- [1] Siegfried T. et al. Will climate change exacerbate water stress in Central Asia? Climatic Change, 2012.
- [2] Sorg A. et al. Climate change impacts on glaciers and runoff in Tien Shan (Central Asia). Nature Climate Change, 2012.
- [3] Yue S., Pilon P., Cavadias G. Power of the Mann-Kendall and Spearman’s rho tests for detecting monotonic trends in hydrological series. Journal of Hydrology, 2002.
- [4] Helsel D.R., Hirsch R.M. Statistical Methods in Water Resources. U.S. Geological Survey, 2002.
- [5] Didovets I. et al. Central Asian rivers under climate change: impacts assessment in representative catchments. Journal of Hydrology: Regional Studies, 2021.

Kardan H.M.¹, Jabbari M.², Rahimzadeh Z.K.³, Rakhmonov K.R.⁴, Umirzakov G.U.⁵

¹Water Research Institute, Tehran, Iran, hkardan@ut.ac.ir

²Water Research Institute, Tehran, Iran, mahsa.jabbari1989@gmail.com

³Graduate of the University of Tehran, Tehran, Iran, Zahra.rahimzadeh@ut.ac.ir

⁴National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, Tashkent, Uzbekistan, komiljons@mail.ru

⁵Hydrometeorological Research Institute, Tashkent, Uzbekistan, Justus Liebig University Giessen, Germany, National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, Tashkent, Uzbekistan, g.umirzakov@gmail.com

ASSESSMENT OF CLIMATE CHANGE IMPACTS ON INFLOW TO THE KARAJ DAM (CASE STUDY: IRAN, KARAJ DAM)

Abstract. In this study, the role of climate change and its impacts on temperature and precipitation in the future period on the inflow to the Karaj Dam was evaluated using the LSTM and LSTM-FHO simulation methods. Inflow data, along with hydrometric and meteorological variables, were analyzed during the training and validation periods, and the best combination of predictor